

O'ZBEK FOLKLOR AN'ANALARIDA KIYIM-KECHAKLAR BILAN BOG'LIQ ETNOMADANIY LEKSEMALAR

Eshmurodova Zarifa Raxmonberdiyevna

Samarqand davlat universiteti

zarifa.eshmurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531233>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek xalq dostoni «Alpomish» xalq dostoni matnining etnografik leksikasi o'rganilgan. Moddiy va ma'naviy madaniyatiga oid etnomadaniy leksemalar, ularning o'z navbatida leksik va semantik kichik guruhlariga bo'linganligi aniqlangan. Maqolada o'zbek xalq dostonida uchragan kiyim-kechaklar bilan bog'liq etnomadaniy leksemalar va ularni ma'nolari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: shalvor, shim, chopon, yelbagay, kebanak, avra to'n, astarli to'n, paxtalik to'n, chakmon.

ЭТНОГРАФИЗМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОДЕЖДЫ, В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Аннотация

В статье исследуется этнографическая лексика узбекского народного эпоса «Алпомиш». Выявлено разделение этнографизмы материальной и духовной культур народов на лексическую и семантическую подгруппы соответственно. В статье рассматриваются этнографизмы, связанные с одеждой, встречающиеся в народных эпосах, и их значения.

Ключевые слова: шалвар (шаровары), брюки, чапан, элбагай, кебанак, мужские стёганные халаты с ватной прокладкой (avra tun, astarli tun, pakhtalik tun), чакмон.

ETHNOGRAPHIES RELATING TO CLOTHING IN UZBEK TRADITIONS

Annotation

The article examines the ethnographic vocabulary of the Uzbek folk epic "Alpomish". The division of ethnography of material and spiritual cultures of people into lexical and semantic subgroups, respectively, is revealed. The article deals with ethnographies related to clothing, found in two folk epics, and their meanings.

Key words: shalvar (wide trousers), trousers, chapan, elbagay, kebanak, men's quilted gowns with a cotton pad (avra tun, astarli tun, pakhtalik tun), chakmon.

Kirish. "Insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari eng avvalo har qaysi millatning folklor san'atida mujassam topgani hammamizga yaxshi ma'lum. Turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning tili va hayot tarzini, an'ana va urf-odatlarini ifoda etadigan baxshichilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Jahon madaniy merosining bu o'lmas asarlari bizga insoniyatning naslu nasabi, tarixiy ildizlari, olijanob ideallari bor ekanini, binobarin, turli millat va elat vakillarining kelajak sari intilishlari ham mushtarak ekanini anglatadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ayni vaqtda hozirgi globallashuv davrida, tijorat vositasiga aylangan "ommaviy madaniyat", shou-biznesning salbiy ta'siri tobora kuchayib borayotgan murakkab zamonda har qanday milliy madaniyatning bulog'i bo'lgan folklor

san'atiga e'tibor va qiziqish, afsuski, susayib borayotgani ham sir emas. Holbuki, folklor san'ati, ta'bir joiz bo'lsa, bu - insoniyatning bolalik qo'shig'idir" [1]. Darhaqiqat, xalq og'zaki ijodi, folklor san'at, urf-odatlar turli xalqlarni bir-biridan ajratib turuvchi muhim belgilar sirasiga kiradi. Jahon tilshunosligida milliy urf-odat va qadriyatlar, xalqlarning moddiy va ma'naviy madaniyati, turmush tarzi xususida lingvomadaniy axborotni o'zida jamlovchi etnografik leksikani keng o'rganish va tillarning noyob xazinasi bo'lgan etnografizmlarni kelajak avlodlarga yetkazib berish dolzarflik kasb etmoqda. Zero, etnografizmlar umummilliy etnografik leksika bilan tarixiy-genetik jihatdan mushtaraklik kasb etgan holda o'zida moddiy va ma'naviy madaniyatni aks ettiruvchi alohida etnomadaniy mazmun tashiydi. Shu nuqtai nazardan etnografizmlarning leksik-semantik xususiyatlarini sistem tarzda o'rganish soha taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillardan hisoblanadi.

Dunyo tillaridagi etnografizmlarni tarixiy-ijtimoiy va lingvistik asoslarini tadqiq etish orqali muayyan xalqning fani, milliy tili, tarixi, urf-odatlarini, an'analari, madaniy merosi va hayotiy qadriyatlarini haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, qadimgi dunyo sayyohlari va tarixchilarining afsona va rivoyatlar, turli urf-odat va marosimlar haqidagi yozma va og'zaki yodgorliklari folklorshunoslik uchun ham, etnografiya uchun ham muhim manba sanaladi.

Folklori xalq madaniyatining bir qismi sifatida o'rganilganda, etnografiya ham nazarda tutilgan. Xalq madaniyatini o'rganuvchi soha etnografiya tan olinganda, folklor uning tarkibiga kiritilgan edi [9]. Ilk bor rus folklorshunosligida folklori tadqiqot ob'ekti sifatida qaragan A.N.Pipin «Istoriya russkoy etnografii» (1890-1892) asarini nashr ettirdi [7]. Mazkur asarda «folklor» termini ostida «etnografiya» termini tushunildi. Bu haqda K.V.Chistov «Folklor va etnografiya» to'plamida quyidagicha yozadi: «*Biz folklorning mustaqil, erkin soha ekanligiga shubha qilmoqchi emasmiz. U juda keng va aniq mavzuga ega, ammo bu unga yaqin bo'lgan «qo'shnisi» va «qardoshi» - etnografiya va filologiyaga bo'lgan asosiy munosabatini o'zgartirmaydi. <...> folklorning asosiy xususiyati shundaki, u bir vaqtning o'zida ham filologiya, ham etnografiya sohasi sifatida qolaveradi, chunki har bir xalq hodisasi bir vaqtning o'zida xalq hayotining va shu bilan birga og'zaki san'atning haqiqati bo'lishi muqarrardir [4]*». Shu sababdan folklor asarlari rang-barangligi, yaratilish jihatdan qadimiyligi, g'oyaviy-badiiy yuksakligi jihatdan alohida ajralib turadi, uning til birliklari, shu jumladan, leksik birliklari ham sistema, struktura va me'yorning dialektik munosabati asosida shakllanadi. Folklor sistema elementlarining yaxlit majmui sifatida o'zida etnografik leksikani tashiydi. Millat tafakkurining o'ziga xos jihatlarni belgilashda muhim mezon vazifasini bajaradigan etnografik leksika zahirida ajdodlarimiz iqtidorining tarixiy ildizlari va tadrijiy rivoji mujassamlashgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ishimizning tahlil ob'ekti sifatida tanlangan o'zbek xalq dostoni «Alpomish»[8] matnining etnografik leksikasini o'rganganda, xalqimizning moddiy va ma'naviy madaniyatga oid etnografizmlari, ularning o'z navbatida leksik va semantik kichik guruhlariga bo'linganligini aniqladik:

1. Moddiy madaniyatga oid etnografizmlar:

- a) kiyim-kechaklar bilan bog'liq etnografizmlar;
- b) xo'jalik ishlari bilan bog'liq etnografizmlar;
- v) qurol-aslaha nomlari bilan bog'liq etnografizmlar;
- g) o'simlik nomi bilan bog'liq etnografizmlar.

2. Ma'naviy madaniyatga oid etnografizmlar:

- a) marosimlar va urf-odatlar bilan bog'liq etnografizmlar;
- b) xalq musiqa asboblari bilan bog'liq etnografizmlar;
- v) mifologiya bilan bog'liq etnografizmlar.

Mazkur maqolada kiyim-kechaklar bilan bog'liq etnografizmlar xususida fikr yuritmoqchimiz.

Kiyim-kechaklar insoniyat turmush tarzi taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. Insoniyat tarixidagi ilk eng muhim ixtirolardan biri kiyim-boshlar hisoblanadi. Chunki insoniyatni hayvonot olamidani uning tafakkuri qobiliyati ajratib tursa, ushbu tafakkurning bir mevasi libosdir [2]. Barcha xalqlarning kiyim-kechak, taqinchoq, zargarlik buyumlari ko'p asrlar tarixiga ega. Har bir etnografik leksika va etnik guruhlarning o'ziga xos xususiyatli kiyim-kechaklari, taqinchoqlari bo'lsa-da, etnoslarning tarixiy taqdiri, madaniyati uzoq davr xalqlarning o'zaro aloqador bo'lganligidan dalolat beradi. Arxeologik qazishmalar, devor va buyumlarda aks etgan tasvirlar, folklor asarlarida ajdodlarimizning o'tmishdagi kiyim-kechak, taqinchoq va zargarlik buyumlari to'g'risida boy ma'lumotlar beradi.

Tahlil va natijalar. Kiyimlarning etnografik leksikasi: o'zbek dostonida *shalvor, shim, chopon, yelbagay, kebanak* kabi, fransuz dostonida *qo'lgop, jilet (chakmon)* kabi etnografik leksikalar qo'llangan.

O'rta Osiyo xalqlarining milliy kiyimlariga bag'ishlangan ilmiy ishlar bilan taniqli etnograf olimlar O.A.Suxareva, P.N.Lobacheva, M.V.Gorelik, M.A.Bikjanova, N.Sodiqova kabilar shug'ullanganlar.

Erkaklar kiyim – boshlari: ularning kiyimi ham yelka va bel, ustki va ichki kiyimlardan iborat bo'lgan. Yelka kiyimi ichki ko'ylak va ustidan kiyiladigan kaftandan iborat. Ularning bichimi tunikasimon, shakli to'g'ri bo'lgan. Kiyim gavdaga sal yopishib turgan. Uzunligi bo'ksasidan pastroq yoki tizzagacha edi. Uzun yeng tor yoki ko'ndalang taxlamali bo'lgan. Belga belbog' bog'lashardi. Bel kiyimi tor yoki ko'ndalang taxlamali ishtonlardan iborat bo'lgan. Bosh kiyimlari yassi yoki konussimon qalpoqlar, oyoq kiyimlari esa yumshoq, tepasi qaytarilgan etiklar edi [7].

Ustki libosga turli-tuman xildagi yengil, issiq (paxta solib qavilgan) choponlar (to'nlar), mo'ynadan tikilib, gazlama bilan qoplangan po'stinlar, chakmonlar, kamzullar, uzun yoki qisqa nimchalar kiradi. Ustki kiyimlar ichida eng ko'p tarqalgan va hozirgacha yetib kelgan libos - to'n-chopondir. To'n tikilishiga qarab *avra to'n, astarli to'n, paxtalik to'n*, deb atalgan. To'n tikilgan matosiga qarab *qalami to'n, banoras to'n, beqasam to'n, kimxob to'n, surra to'n* va hokazo deb; kimga mo'ljallanganligiga qarab esa *bola to'n, kuyov to'n, quda to'n* kabi nomlar bilan atalgan. To'n-choponlar ustidan bog'lash uchun *belbog'lar, chorsilar, charm, duxoba kamarlar* ishlatilgan. Choponlarning uzunligi, rangi, kengligi va kiyish uslubiga qarab har joyda har xil bo'lgan. Hamma davrlarda ham libosga qarab insonni qaysi ijtimoiy tabaqaga mansubligini bilish mumkin bo'lgan [6]. Masalan, *To o'lgancha so'ylab qolgan til bo'lsin, // Uzunli-qisqali to'ning mo'l bo'lsin* (A.34). *Assalom alaykum, cho'lda cho'ponlar, // Ustiga kiygani eski choponlar* (A.95). *Maydonda jondan kecharman, // Kafan to'ningni bicharman* (A.179). Misollardan ko'rinib turibdiki, insonning yaxshi, baxtli kuni uchun «uzunli-qisqali **to'ning**» mo'l bo'lishligi, to'nnig uzun-qisqaligi uni qaysi kunga mo'ljallanganligiga, «kafan **to'ningni** bicharman»da aynan «o'lim» bilan bo'lgan holatga urg'u bermoqda.

Alpomish Qultoyning kiyimlarini kiyib, yelkasiga janda-jundani qo'yib, kebanakni ustidan yelbagay kiyib, sirtidan belini bo'g'ib... (A.334). **Kebanak** - astarti kigiz, avrasi yung cho'ponlar

chakmoni. Chakmon havo salqinlagan paytda kiyilgan, yomg'ir, qordan saqlagan [8]. Chakmonning bu ko'rinishi ko'chmanchi xalqlar, chorvachilik bilan shug'ullanadigan xalqlarda urf bo'lgan. **Yelbagay**– sarpoychan, beli bog'langan, tunni kiymay, yelkaga tashlash. **Alacha** - qo'lda to'qilgan yo'l-yo'l yoki jun mato; to'n.

Demak, shundan ko'rinadiki, misollarda keltirilgan ust kiyimlarning keltirilishida tabaqalanish ko'rinadi. «Alpomish» dostonida *cho'ponlar chopon, yaxshi niyatlar to'ning, kambag'allar kebanakni ustidan yelbagay*, «Roland» dostonida *qo'lqop va aso, Iskandariya ipaklari bilan qoplangan chakmon, xalqali to'qilgan oppoq ober (kuylak), suvsar terisidan bo'lgan chakmon* kabi kiyimlar shaxsning qaysi mansab, qaysi tabaqa egasi ekanligini ko'rsatib turgan.

Shu bois, mazkur maqolaning asosiy **maqsadi** o'zbek xalq dostoni “Alpomish” matnini etnografik terminlar no'qtai nazardan tadqiq etishdan iborat bo'lib, bu maqsadni ro'yobga chiqarish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi:

- o'zbek xalq og'zaki ijodi eposlari matnlarini o'rganish ilmiy metodlarini tasnif qilish;
- “Alpomish” dostonida uchragan kiyim-kechakka oid etnografik terminlarni tadqiq etish;
- o'zbek xalq dostoni matnining yaxlit ko'lamini belgilash, “Alpomish”da qo'llanilgan badiiy til xususiyatlarini o'rganish;
- “Alpomish” dostonidagi kiyim-kechakka oid etnografik terminlarni kelib chiqishini yanada mukammalroq ochib berish;

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, an'anaviy kiyim-kechaklar etnosning o'ziga xos etnoijtimoiy ramzi yoki har bir xalqning etnik mansubligini, ijtimoiy va oilaviy holatini ko'rsatuvchi o'ziga xos «etnik pasporti», «etnota'rifiy timsoli» bo'lgan. Shuning uchun ham har bir xalq o'z xo'jalik yo'nalishi, turmush tarzi, yashayotgan mintaqasidagi iqlim, ijtimoiy tuzum, mafkuraning ba'zi unsurlari, urf-odatlar, diniy e'tiqod me'yorlariga mos tarzda kiyingan. Qolaversa, kiyim taraqqiyoti bilan hamohang tarzda o'ziga xos kiyinish madaniyati rivojlangan [2].

Ushbu turkum etnografik leksika o'ziga xosligi, tarixi bilangina farqlanib qolmay, balki etnomilliy va turmush tarzi o'zgacha bo'lishi, urf-odatlarini boyligi jihatidan ham o'zga xalqlardan ajralib turgan. Sharq va G'arb xalqlarining tarix sinovlaridan o'tgan bayramlari, marosimlari, urf-odatlar ularning ajoyib fazilatlarini, milliy xususiyatlari, qadriyatga aylangan xalqchilik ruhi bilan sug'orilgan jihatlarini, halollik, poklik, mehnatsevarlik xislatlarini namoyon etadi. Xalqning o'ziga xos milliy, ruhiy ko'rinishlarining barchasi xalq etnografiyasida o'z ifodasini topadi. O'zbek xalqining qadimiy milliy an'analari va urf-odatlarini o'zida singdirgan va xalqning milliy o'zligining shakllanishi, etnik qadriyatlarini, tarixi va madaniyatiga hurmat tuyg'usini uyg'otishga xizmat qiladi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // “O'zbekiston ovozi” ijtimoiy-siyosiy gazeta. №28-29. 2019-yil, 8-aprel.
2. Ashirov A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubx. nashriyoti. 2007, –B. 179.
3. Bikjanova M.A. Odejda uzbechek Tashkenta XIX – nach. XX vv. // Kostyum narodov Sredney Azii. – Moskva: Nauka, 1970.
4. Gorelik M.V. Sredneaziatskiy mujskoy kastyum na miniatyurax XV – XIX vv. // Kostyum

narodov Sredney Azii. – Moskva: Nauka, 1970.

5. Ismatov S.S. “Fransuz xalq eposlari matnining lingvopoetik tadqiqi («Roland haqida qo‘shiq» dostoni misolida), Filol.fan.nom. ... diss. avtoref. T., 2010.

6. Jabborov I. O‘zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994. – B.152. Sattarova X. Markaziy Osiyo liboslari o‘tmishda // Ma‘rifat. 2003 yil 24 fevral.

7. Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. Alpomish. – Toshkent, 1998.

8. Xolbekov M.N. Uzbeksko-fransuzskie literaturnye vzaimosvyazi (v aspekte perevoda, kritiki i vospriyatiya). Avtoref. diss. ...doktora filol.nauk. – Tashkent: 1991. - 54 s

9. Xolbekov M.N. Fransuzskaya xudojestvennaya proza v perevodax na uzbekskiy yazyk (istoriya i perevodcheskiy opyt). Avtoref. diss. ...kand.filol.nauk. – Tashkent: 1982. - 22 s.;

10. Xolbekov M. O‘zbek adabiyoti Fransiyada. – Toshkent: Fan, 1988. – 56 b. Chistov K.V. Folklor i etnografiya // Folklor i etnografiya. S. 4.

11. Uzbeksko-russkiy slovar. Tashkent, Gl.red. Uzbekskaaya sovetskaya ensiklopediya, 1988. – S.106.